

Инструменты государственной поддержки инновационного развития в Ленинградской области

Григорьева К. Д.

Северо-Западное таможенное управление. Пулковский таможенный пост (Санкт-Петербург, Российская Федерация); pupa-2009@mail.ru

РЕФЕРАТ

Продвижение инноваций в регионе зависит напрямую от эффективного стимулирования региональных властей и коммерческого сектора к активному развитию всех отраслей хозяйствования. Эффективность процесса инновационного развития в регионах во многом определяется качеством выбора органами государственного управления инструментария реализации стратегии инновационного развития. В статье мы рассматриваем основную классификацию: прямые и косвенные инструменты поддержки инновационного развития и особенности их использования. Основой инструментария государственной поддержки инновационного развития региона является нормативно-правовая база, мы рассматриваем в статье нормативно-правовую основу развития в регионе, как в виде областных законов, так и в виде программы развития региона. В статье анализируется состав программы социально-экономического развития Ленинградской области и ее практическая значимость как инструмента господдержки инновационного развития. Также был исследован процесс развития инноваций в Ленинградской области за период 2014–2017 гг., выявлены основные плюсы и минусы инновационного развития региона, особенности инфраструктуры и качества использования имеющегося потенциала области. Проанализированы основные инструменты господдержки инновационного развития в области и приведены основные рейтинги инновационного развития. Отмечено и проанализировано значение кластеризации в регионе и создание дополнительных бизнес-парков и наноцентра для развития высокотехнологичных производств. На основании анализа выявлены основные проблемы развития инноваций в регионе и основные направления развития инструментария господдержки инноваций. Особое место уделено особенностям инновационного развития, потенциалу и возможностям региона при условии использования качественного инструментария господдержки.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инструменты господдержки, индикаторы развития, государственная поддержка, инновационные технологии, инвестиции, конкурентоспособность, кластеризация, высокотехнологическое производство

Instruments of State Support of Innovative Development in Leningrad Region

Grigorieva K. D.

North-West Customs Administration. Pulkovo Customs Post (St. Petersburg, Russian Federation); pupa-2009@mail.ru

ABSTRACT

Promotion of innovation in the region depends directly on the effective stimulation of regional authorities and the commercial sector to actively develop all sectors of the economy of the country. The effectiveness of the process of innovative development in the regions is largely determined by the quality of the choice by government agencies of tools to implement the strategy of innovative development. In modern scientific research, the classification of instruments of state support for the development of innovation at the regional level has several types. We consider the main classification: direct and indirect tools to support innovative development and the specifics of their use. The basis of the toolkit for state support of innovative development of the region is the regulatory framework, we consider the normative and legal basis for development in the region, both in the form of regional laws and in the form of a regional development program. The article analyzes the

composition of the program of social and economic development of the Leningrad region and its practical importance as a tool for state support of innovative development. Also, the dynamic process of innovation development in the Leningrad Region for the period 2014–2017 was studied, the main advantages and disadvantages of the region's innovative development, peculiarities of the infrastructure and the quality of using the existing potential of the region were revealed. The main instruments of state support of innovative development in the region are analyzed and the main ratings of innovative development are given. The importance of clustering in the region and creation of additional business parks and Nano-centers for the development of high-tech industries was noted and analyzed. On the basis of the analysis, the main problems of innovation development in the region and the main directions of development of the toolkit for state support of innovations were revealed. A special place is given to the features of innovative development, the potential and opportunities of the region, provided that the quality tools of state support are used.

Keywords: innovations, innovative development, instruments of state support, development indicators, government support, innovation, investment, competitiveness, clustering, high-tech production.

В течение последних десятилетий мировая экономика, в том числе экономики развитых стран, вошла в период радикальной структурной трансформации, связанной с существенным возрастанием роли наукоемких, высокотехнологических производств, развитие которых выделяется, главным образом, интенсивным использованием знаний и широким внедрением инноваций в различные сферы экономической жизни. В этой связи, развитие инновационной деятельности на уровне регионов необходимо рассматривать как неотъемлемую составляющую конкурентоспособности национальной экономики, которая определяется как набор институтов, политик и факторов, определяющих уровень производительности экономики.

Поскольку приоритетной задачей устойчивого развития регионов России должно быть обеспечение стабильного экономического роста, особого внимания требуют вопросы установления основных факторов этого роста, особенности их привлечения в практику хозяйствования и оценки эффективности механизмов регулирования этих процессов. В этом контексте региональные аспекты экономического роста для достижения целей устойчивого развития должны, по нашему мнению, базироваться на положениях нового регионализма и инновационной теории развития и механизмах их практического внедрения.

В научных работах отечественного исследователя Т. А. Маловой отмечается, что современные условия глобальной конкуренции посредством воздействия на рынок стимулируют к инновационной деятельности предприятия всех отраслей хозяйствования [2, с. 75]. Это означает, что качественное планирование и внедрение инновационных технологий предоставляет предприятию, независимо от сферы деятельности, размеров и формы собственности, возможность получения конкурентных преимуществ на рынке.

Следует отметить, что в современных научных исследованиях классификация инструментария государственной поддержки производится по разным признакам и характеристикам, но, как правило, отечественными исследователями используется подход разделения инструментов господдержки на общие и специальные¹. К общим инструментам инновационной политики относят инструменты, с помощью которых создается благоприятный для появления и внедрения инноваций климат,

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» [Электронный ресурс] // Консультант плюс справочно-информационная система. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/1191143> (дата обращения: 20.01.2018).

а к специальным те, которые предназначены для воздействия на конкретную сферу технологий, или конкретные группы агентов (предприятия, исследовательские учреждения и т. п.), которые задействованы в создании и внедрении инноваций.

В современном механизме инновационного процесса возрастает роль региональной составляющей. Определенная финансовая самостоятельность регионов, возможность использования местных ресурсов, ответственность местных органов власти создают необходимую экономическую основу и мотивацию для эффективного влияния на регулирование и поддержку инновационно-инвестиционной активности. Возможность инновационного развития в каждом регионе РФ предусматривает свои особенности. На эффективное протекание инновационных процессов в регионе влияет целый ряд сдерживающих факторов, которые целесообразно сгруппировать по пяти признакам: экономические, технологические, организационно-управленческие, правовые, профессиональная подготовка кадров. Их активное воздействие возможно только при совместных усилиях федеральной власти, региональных органов власти и самих предприятий.

Одним из главных факторов, влияющих на эффективность формирования инновационной политики в регионе, является инновационный потенциал, который определяет уровень инновационных возможностей субъектов хозяйственной деятельности региона. Под инновационным потенциалом региона мы понимаем его способность осуществлять инновационную деятельность в академическом, прикладном (отраслевом), вузовском, заводском секторах науки и инновационной сфере, функционирующих на данной территории. Он характеризуется обеспеченностью ресурсами инновационной сферы: научными кадрами, материально-технической базой, источниками финансирования, информационными ресурсами, научными школами, интеллектуальной собственностью, наличием прогрессивных инновационных структур и результативности их функционирования.

В 2017 г. Институтом статистического исследования и экономики знаний проведено исследование, с целью создания рейтинга инновационного развития регионов РФ. В рейтинге по сводному инновационному индексу Ленинградская область в 2016 г. заняла 53-е место. При этом социально-экономические условия для инновационной деятельности в регионе находятся на 47-м месте, причем стоит отметить значительное падение в рейтинге по сравнению с 2014 г. на 24 пункта с 23-го места¹.

В развитии инновационной деятельности Ленинградская область в 2016 г. заняла 34-е место, сместившись за 3 года с 16-го места. Основными пунктами, по которым регион поднялся в списке, стали: количество предприятий, получивших как результат инноваций снижение материальных и энергозатрат — 15-е место; количество предприятий, принявших участие в совместных инновационных разработках и научных исследованиях, — 30-е место. Качество государственной поддержки инновационного развития Ленинградской области находится только на 59-м месте в рейтинге. Следует отметить, что по данному показателю регион за 3 года спустился на 27 пунктов. Это обусловлено тем, что в 2014 г. был расформирован Научно-технический совет при Губернаторе Ленинградской области².

Значительным плюсом Ленинградской области является то, что регион в качестве инструмента господдержки имеет стратегию инновационного развития области, кроме того, обозначена основная схема территорий области для инновационной деятельности, разработаны меры поддержки инновационного развития региона. Неплохие показатели в рейтинге (19-е место) занимает Ленинградская область

¹ Рейтинг по сводному инновационному индексу за 2014, 2015, 2016 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВМЭ). URL: <https://www.hse.ru/monitoring/> (дата обращения: 17.01.2018).

² Там же.

и по выделяемым на технологические инновации средствам федерального, регионального и местных бюджетов¹.

Стоит отметить и показатели, по которым Ленинградская область оказалась в рейтинге с показателями ниже среднего: в регионе должен присутствовать специализированный законодательный акт, регламентирующий региональную политику органов региональной власти, а также меры господдержки инновационной деятельности в регионе (67-е место); наличие в области специализированного государственного органа по поддержке, финансированию и развитию инновационной деятельности в регионе, который находится при исполнительном органе государственной власти в регионе (51-е место)².

Стоит обратить внимание еще на одно исследование. Ассоциация инновационного развития регионов России составила рейтинг, созданный для наглядного представления уровня развития всех регионов РФ в области инновационных технологий. В данном рейтинге Ленинградская область в 2016 и 2017 гг. занимала в общем рейтинге регионов с высоким инновационным развитием 43-е и 44-е места. Данный фактор выглядит печально на фоне динамики изменений. Так, в 2014 г. Ленинградская область в данном рейтинге находилась на 14-м месте по уровню развития инновационной деятельности, а в номинации «Ускорение-2014» заняла первое место за перемещение вверх на 25 позиций в рейтинге. Данные изменения, с одной стороны, свидетельствуют о снижении темпов развития инновационной отрасли в регионе, а с другой — фиксируют факт слабой господдержки инновационного сектора³.

Основой инструментария государственной поддержки инновационного развития региона является нормативно-правовая база инновационного развития, определяющая перспективы развития в данном направлении. В Ленинградской области инновационное развитие региона регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

- 1) Областной закон Ленинградской области от 28.07.2014 № 52-оз (ред. от 04.04.2016) «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 09.07.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.05.2016) [4];
- 2) Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г. и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (принят ЗС ЛО 13.07.2016)⁴.

В настоящий момент региональную государственную поддержку инновационного развития региона определяет государственная программа, утвержденная Постановлением Правительства Ленинградской области 14.11.2013 № 394 (ред. от

¹ Там же.

² Рейтинг по сводному инновационному индексу за 2014, 2015, 2016 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВШЭ). URL: <https://www.hse.ru/monitoring/> (дата обращения: 17.01.2018).

³ Рейтинг развития регионов в области инновационных технологий [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассоциации инновационного развития регионов России. URL: <http://i-regions.org/regions/proekty/rejting-innovatsionnogo-razvitiya> (дата обращения: 18.01.2018).

⁴ Областной закон Ленинградской области от 28.07.2014 № 52-оз (ред. от 04.04.2016) «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 09.07.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.05.2016) [Электронный ресурс] // Консультант плюс справочно-информационная система. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/172147> (дата обращения: 19.01.2018).

28.09.2017) «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»¹.

Приоритетными задачами данной программы являются:

- создание необходимых условий для развития предпринимательской деятельности в регионе, а также привлечения инвестиций в экономику всей Ленинградской области;
- выведение промышленности Ленинградской области на конкурентоспособный уровень, создание устойчивой, инновационной, высокотехнологичной промышленной среды;
- повышение конкурентоспособности экономики области в целом, решение социальных задач, повышение уровня вовлеченности Ленинградской области в процесс международного содействия, создания условий для становления региона как лидера с точки зрения инновационного и социально-экономического развития региона².

Данная программа не существует как единственная стратегия, в состав входит ряд подпрограмм, прописанных в документе, регламентирующих инновационное развитие в регионе: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области; Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области; Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской области³.

Ленинградская область занимает лидирующие позиции по уровню инновационного развития в Северо-Западном федеральном округе, но, несмотря на это, имеет ряд сложностей, которые необходимо преодолеть для дальнейшего эффективного инновационного развития региона. Основные проблемы, негативно влияющие на инновационное развитие, региона следующие: экономическая составляющая Ленинградской области сосредоточена не в инновационных отраслях; область испытывает значительный кадровый голод; развитие инновационной среды доставляет значительную нагрузку на бюджет региона; инфраструктура Ленинградской области в значительной степени ограничена.

Положительным фактором является создание и развитие в области инновационных и промышленных кластеров. На базе новых образований создаются все условия для привлечения инвестиций как государственных, так и коммерческих, создается промышленная база, инновационная инфраструктура и научно-образовательные центры, что позволяет не только продвинуть инновационное развитие на уровень выше, но увеличить рост экономических показателей региона.

На 2017 г. в Ленинградской области сформировано 11 кластеров, 7 из них являются приоритетными для области, это «кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий», «судостроительный кластер», «автомобильный кластер», «кластер строительных материалов», «кластер пищевой промышленности», «лесопромышленный кластер», «нефтегазохимический кластер».

В настоящий момент для реализации интенсивного инновационного развития Ленинградской области необходимы следующие приоритетные действия: структурные изменения в большинстве секторов экономики Ленинградской области; интенсивное развитие с господдержкой высшего образования, центров переподготовки

¹ Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г. и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (принят ЗС ЛО 13.07.2016) [Электронный ресурс] // Консультант плюс справочно-информационная система. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/176170> (дата обращения: 18.01.2018).

² Там же.

³ Там же.

и научно-исследовательских объединений; выделение значительных бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов; выявление и привлечение в регион иностранных компаний высокотехнологического производства и объединение научных и промышленных мощностей. Перечисленные инструменты господдержки и поддержки коммерческого сектора являются ключевыми для дальнейшего инновационного развития региона.

При запуске Областного закона Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» ожидалось результаты социально-экономического развития региона, в том числе и инновационного характера. Закон регламентирует создание инфраструктуры в виде подготовленных площадок под развитие производств, в том числе и высокотехнологичных, внедрение инноваций во все сферы экономики, в том числе и традиционную промышленность, повышение научно-технологического уровня, конкурентоспособности сектора АПК и промышленности, общее развитие инноваций в регионе. Из чего можно сделать вывод, что для развития Ленинградской области инновации являются неотъемлемой частью, а государственные органы готовы использовать инструментарий господдержки инновационного развития.

Одним из инструментов развития является строительство плацдарма развития инноваций (в том числе при господдержке): Северо-Западный Нанотехнологический центр является своеобразным драйвером развития инновационной сферы, общий бюджет проекта составляет 1175 млн руб., инвестиционное соглашение о создании центра было подписано 17.10.2012, запущен центр в 2017 г. Общая площадь нанотехнологического центра составляет 17 га, на данной площади запущен бизнес-инкубатор, производственные площади, образовательный центр, лаборатория и площадки для высокотехнологичных производств¹.

Таким образом, инновационный потенциал Ленинградской области значительный, однако, рейтинги, представленные в статье, свидетельствуют, что в 2016 и 2017 гг. область значительно снизила темпы развития инновационной среды. Сильными сторонами региона является то, что в регионе достаточный уровень предприятий, готовых и работающих в инновационном секторе. Вместе с тем следует отметить слабый инструментарий господдержки данных предприятий. Для качественного скачка необходимо, как минимум, формирование специального государственного органа или координационного совета для региональной власти, а также создание различных фондов и образований, содействующих инновационному развитию региона. Единственное подобное образование — Совет при Губернаторе Ленинградской области — было расформировано в 2014 г., что повлекло значительное снижение области в рейтинге инновационного развития.

Существенным достижением господдержки в Ленинградской области можно считать внедрение инноваций в сектор АПК, благодаря чему регион стал одним из основных поставщиков сельхозпродукции в Северо-Западный федеральный округ. Результатом господдержки инновационного развития Ленинградской области может стать качественный процесс модернизации всех традиционных секторов экономики региона, дальнейшее развитие кластерной системы, широкое использование географического положения в плане экспортного и транзитного потенциала, а также поддержка самостоятельных проектов и совместных с Санкт-Петербургом предприятий на основе партнерства.

¹ Северо-Западный Нанотехнологический центр. О центре [Электронный ресурс] // Официальный сайт северо-западного нанотехнологического центра. URL: <http://www.rusnano.com/projects/nanocenters/sznc> (дата обращения: 16.01.2018).

Литература

1. *Белякова Г. Я.* Инструменты оценки инновационного развития региона // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 2-10. С. 2190–2193.
2. *Малова Т. А.* Индикаторы инновационного развития Российского нефтегазового сектора в условиях глобальной конкуренции // *Экономика. Налоги. Право*. 2014. № 2. С. 72–78.
3. *Мяснянкина О. В.* Определяющая роль промышленной политики в развитии регионов // *Инновационный вестник регионов*. 2008. № 1. С. 12–16.
4. *Пиканов М. И.* Формирование стратегии инновационного развития региона // *Экономические науки*. 2011. № 77. С. 58–62.

Об авторе:

Григорьева Ксения Дмитриевна, Государственный таможенный инспектор Отдела таможенного оформления и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления. Пулковский таможенный пост (Санкт-Петербург, Российская Федерация); pupa-2009@mail.ru

References:

1. Belyakova G.Ya. Tools of assessment of innovative development of the region // *Basic researches [Fundamental'nye issledovaniya]*. 2015. N 2–10. P. 2190–2193. (In rus)
2. Malova T.A. Indicators of innovative development of the Russian oil and gas sector in the conditions of the global competition // *Economy. Taxes. Law [Ekonomika. Nalogi. Pravo]*. 2014. N 2. P. 72–78. (In rus)
3. Myasnyankina O.V. The defining role of industrial policy in development of regions // *Innovative bulletin of regions [Innovatsionnyi vestnik regionov]*. 2008. N 1. P. 12–16. (In rus)
4. Pikanov M.I. Formation of strategy of innovative development of the region // *Economic sciences [Ekonomicheskie nauki]*. 2011. N 77. P. 58–62. (In rus)

About the author:

Ksenia D. Grigorieva, State customs inspector of Department of customs registration and customs control of the North Western Customs Directorate. Pulkovo customs Point (St. Petersburg, Russian Federation); pupa-2009@mail.ru